

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 3
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нормирова Наргиза Назаровна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	6
2. Хазратов Алишер Исамиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Ганиев Абдуваз Абдуганиевич, Иногамов Шерзод Мухаматисакович СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ РТА. ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ И ФАКТОРОВ РИСКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	10
3. Казакова Нозима Нодировна УМУМИЙ ОСТЕОПОРОЗ БИЛАН ОҒРИГАН МЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ТЕКШИРИШ ВА ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ.....	14
4. Kunduzov Olimdjan Shakirdjanovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Xazratov Alisher Isomiddinovich, Radjabiy Muzayanna Aziz kizi, Rustamova Dildora Abdumalikovna EVIDENCE FOR THE ROLE OF STRESS IN PERIODONTAL DISEASE (REVIEW ARTICLE).....	19
5. Ҳамроева Дилафруз Шукуровна ТУҒМА ЮРАК НУҚСОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА АСОСИЙ СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ КЎРСАТКИЧИНИ БАҲОЛАШ.....	23
6. Нормирова Наргиза Назаровна, Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович БОШ АЙЛАНИШИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПОЗИЦИОН ПАРОКСИЗМАЛ НИСТАГМНИ ЎРГАНИШ.....	27
7. Туксонбоев Нурмухаммад Хамза угли, Худойбердиев Хамза Туксонбоевич МЕТОД ОЦЕНКИ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИИ НОСА ПОСЛЕ ХЕЙЛО-УРАНОПЛАСТИКИ.....	30
8. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Akhmedov Alisher Astanovich GROWTH AND DEVELOPMENT OF GENERAL MEDICAL PRACTICE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN TO IMPROVE DENTAL CARE.....	37
9. Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Хамракулова Наргиза Орзуевна, Ахмедова Мафтуна Акрамовна ЎРТА ҚУЛОҚДА КОНСЕРВАТИВ-АВАЙЛОВЧИ РАДИКАЛ ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН БЕМОРЛАРДА ОССИКУЛОПЛАСТИКАНИНГ ТУРЛИ ХИЛ ВАРИАНТЛАРИ БИЛАН ЭШИТИШНИ ЯХШИЛОВЧИ РЕКОНСТРУКТИВ ОПЕРАЦИЯ.....	41
10. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола Мусиновна КЛИНИКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ У РАБОТНИКОВ ШУМОВИБРАЦИОННОЙ ПРОФЕССИИ.....	45
11. Nazarova Nodira Sharipovna, Shukurov Sherzod Shuhratovich, Xatamova Madina Anvarovna SURUNKALI VIRUSLI GEPATIT B, C VA B+C MIKST- INFEKTSIYALARIDA SURUNKALI TARQALGAN PARODONTIT KECISHINING IMMUNOLOGIK JIHATLARI.....	49
12. Шаропов Санжар Гайратович, Иноятов Амрилло Шодиевич, Тожиев Феруз Ибодулло угли, Азимов Мухаммаджон Исмоилович КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У БОЛЬНЫХ С ОДНО- И ДВУСТОРОННИМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ПОСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ГУБЕ И НЕБЕ.....	53
13. Ризаев Жасур Алимджанович, Ахмедов Алишер Астанович ОСНОВЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.....	57
14. Есиркепов А.А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	63
15. Usmonov Farkhodjon Komiljonovich, Khabilov Nigman Lukmanovich, Mun Tatyana Olegovna USING A BIOACTIVE COATING IN THE IMPLANT.UZ IMPLANT SYSTEM: A CLINICAL CASE.....	70

Usmonov Farkhodjon Komiljonovich
Khabilov Nigman Lukmanovich
Mun Tatyana Olegovna
Tashkent state dental institute,
Tashkent, Republic of Uzbekistan

USING A BIOACTIVE COATING IN THE IMPLANT.UZ IMPLANT SYSTEM: A CLINICAL CASE

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8421354>

ANNOTATION

The presented clinical case demonstrates a standard approach to the treatment of edentulism by implantation with implants with a bioactive coating of the "Implant.Uz" system.

Key words: implantation, Implant.Uz, bioactive coating.

Usmonov Farxodjon Komiljonovich
Xabilov Nig'mon Luqmanovich
Mun Tatyana Olegovna
Toshkent davlat stomatologiya instituti,
Toshkent, O'zbekiston Respublikasi

"IMPLANT.UZ" TISH IMPLANT TIZIMIDA BIOFAOL QO'PLASHDAN FOYDALANISH: KLINIK HOLAT

ANNOTATSIYA

Taqdim etilgan klinik holat "Implant.Uz" tizimining biofaol qoplamali implantlarni implantatsiya qilish orqali tish qatori nuqsonlarini tiklashda standart yondashuvni namoyish etadi.

Kalit so'zlar: implantatsiya, Implant.Uz, biofaol qoplama.

Усмонов Фарходжон Комилжонович
Хабиллов Нигман Лукманович
Мун Татьяна Олеговна
Ташкентский государственный стоматологический институт,
г. Ташкент, Республика Узбекистан

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОАКТИВНОГО ПОКРЫТИЯ В СИСТЕМЕ ИМПЛАНТОВ «IMPLANT.UZ»: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

АННОТАЦИЯ

Представленный клинический случай демонстрирует стандартный подход к лечению адентии путем имплантации имплантатов с биоактивным покрытием системы «Implant.Uz».

Ключевые слова: имплантация, Implant.Uz, биоактивное покрытие.

Introduction

The problem of tooth loss currently causes a certain amount of stress for patients. According to modern literature, many positive results of dental implantation are given.

Researchers refer to the phenomenon of osseointegration as the process by which an implant becomes integrated into the body through a strong bond between bone tissue and the implant. This strong connection results in the implant functioning reliably and stably over a long period. The mechanisms that initiate osseointegration begin immediately after implant placement. This process begins by wetting the surface of the biomaterial with a layer of physically adsorbed water, which occurs in a fraction of a second. The next step involves bringing the surface of the implant into contact with large molecules in the body,

and this can take anywhere from a few seconds to several hours. It is then that the process of attaching proteins to the surface and giving them a certain shape occurs. It's worth noting that smaller proteins tend to attach faster than larger ones. However, over time, proteins with weaker affinity for the implant surface are replaced by more adhesive ones. Surface charge plays a large role in the adhesion of proteins because they are composed of amino acids with different acid-base sites. The third stage, which lasts from several minutes to several days, is when active interaction of the implant surface with cells begins. Proteins also play a significant role in this process. The proteins albumin, fibronectin and vitronectin play important roles in controlling how cells stick together. Fibrinogen affects the process of blood cell adhesion, and immunoglobulin is responsible for the body's reaction to foreign

objects, such as an implant, entering it. In addition, collagen is closely associated with connective tissue cells. The process of osseointegration can be broken down into the most important stage, which is the adhesion and movement of bone-forming cells to the implant surface. Once sufficient adhesion is achieved, cell proliferation and differentiation occurs, leading to the secretion of extracellular matrix and various associated markers. The result is an immature or coarsely fibrous bone structure. Following this, tissue mineralization occurs. Over several weeks, the collagen matrix expands until the osteoblasts finally separate from each other and are essentially enclosed in an extracellular matrix. At this stage, they lose the ability to reproduce and become star-shaped osteocytes with branching processes. Scientists emphasize that after the formation of immature bone tissue, restructuring due to osteocyte cells has a profound effect on osseointegration. All of these processes are

directly proportional to the structure of dental implants. A clinical example shows the installation of dental implants “Implant.Uz” with a bioactive coating.

Materials and methods of research.

Our work provides a clinical example on implants with a bioactive coating of the “Implant.Uz” system.

Due to the presence of a bioactive chitosan coating, this implant has a higher ability to attach to bone tissue. Also, the process of osseointegration is increased due to the presence of microrelief.

Clinical example.

A 56-year-old patient came to the clinic department of the Tashkent State Dental Institute with a complaint of dental defects. A clinical and radiological study was carried out, during which it was decided to install implants in place of the missing teeth.

Fig.1. Picture before treatment

The installation of dental implants was carried out according to the generally accepted protocol (Fig. 1-6). The operation was performed under local anesthesia; an incision was made and the flap was folded back with further formation of a bed for the implant. In cases of lack of bone tissue, the patient underwent bone grafting using the “Q-Oss” material (South Korea), the flap was sutured and, if necessary, patients

were prescribed anti-inflammatory drugs, and lessons were given on oral hygiene.

During the postoperative period, we monitored the patients until the sutures were removed on the 12th day.

Three months after the operation, a control radiography was performed (Fig. 2).

Fig.2. Photo after treatment

When installing the gum formers, we were convinced of the consistency of the implants (Fig. 3-4).

Figure 3–4. Installed gum formers.

2 weeks after the installation of the gum formers, impressions were taken to make permanent ceramic structures (Fig. 5-6).

Fig 5. Installed abutments.

Figure 5. Installed zirconium dioxide crowns.

Conclusion:

This clinical case demonstrates the effectiveness of using the Implant.Uz implantation system. The presented system can be used to replace single and multiple dental defects.

Bibliography:

1. Zagorsky V.A., Robustova T.G. Dental prosthetics on implants. Management M.: 2011. 352 p. [Zagorskij V.A., Robustova T.G. Protezirovaniye zubov na implantatah. Guide Moscow, 2011. 352 p. (In Russ.)]
2. Nyashin Yu.I., Rogozhnikov G.I., Nikitin V.N., Astashina N.B. Biomechanical analysis of dental implants made of titanium alloy and zirconium dioxide // Russian Journal of Biomechanics. 2012. T. 16. No. 1. P. 102–109. [Nyashin Yu.I., Rogozhnikov G.I., Nikitin V.N., Astashina N.B. Biomechanical analysis of dental implants made of titanium alloy and zirconium dioxide. Rossiiskii zhurnal biomekhaniki. 2012; 16 (1): 102–109. (In Russ.)]
3. Paraskevich V.L. Dental implantology: basic theory and practice. 2nd ed. M.: MIA, 2006. 400 p. [Paraskevich V.L. Dental'naya implantology: osnovy teorii i praktiki. 2nd ed. Moscow: MIA; 2016. 400 p. (In Russ.)]
4. Robustova T.G. Dental implantation (surgical aspects). M.: Medicine, 2013. 560 p. [Robustova T.G. Implantaciya zubov (khirurgicheskie aspekty). Moscow: Medicina; 2013. 560 p. (In Russ.)]

5. Akbarov, Avzal Nigmatullaevich, et al. "ADVANTAGES OF TEMPORARY FIXED MILLED AND POLYMERIZED PLASTIC PROSTHETICS ON IMPLANTS." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 1.5 (2021): 239-242.
6. Nigmatullaevich, Akbarov Avzal, and Khabilov Bekzod Nigmonovich. "Kosimov Ahror Abror ugli (2022, September 9). VARIETY OF BONE-PLASTIC MATERIALS AND THEIR MAIN PROPERTIES (LITERATURE REVIEW)."
7. Salimov Odilxon Rustamovich, Raximov Baxtiyorjon Gafurdjanovich, and Kosimov Ahror Abror ugli. "MODERN ASPECTS OF PATIENT ADAPTATION TO REMOVABLE DENTURES (LITERATURE REVIEW)." World Bulletin of Public Health, vol. 16, Nov. 2022, pp. 21-26.
8. Akbarov, A. N., et al. "EXPERIMENTAL RATIONALE FOR THE USE OF A NEW DESIGN OF DOMESTIC DENTAL IMPLANT."
9. Khabilov, N., T. Moon, and F. Usmonov. "COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE SURFACE OF THE DENTAL IMPLANT "IMPLANT.UZ" ON THE OSTEOINTEGRATION PROCESS." Stomatologiya, vol. 2(83), March 2021, pp. 5-7.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000